

SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: IMPACTOS CLÍNICOS, METABÓLICOS E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: CLINICAL, METABOLIC IMPACTS AND THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS

Thainara Cavalcante TAVARES

Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)

E-mail: thainaratavares31@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2535-078X>

Maria Eduarda Coelho SMITH

Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)

E-mail: dudacoelho0305@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-9735-0003>

Mhalhanny Lourenço MORAIS

Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)

E-mail: mhalhanny_morais@hotmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-7647-164X>

RESUMO

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia comum entre mulheres em idade reprodutiva, com prevalência estimada entre 6% e 20%, a depender dos critérios diagnósticos utilizados. Caracteriza-se pela presença de disfunção ovulatória, hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial, e morfologia policística dos ovários. A etiologia ainda é multifatorial, envolvendo aspectos genéticos e ambientais. O presente resumo expandido tem como objetivo apresentar uma visão abrangente sobre os impactos clínicos e metabólicos da SOP, ressaltando a importância do diagnóstico precoce para minimizar complicações a longo prazo. O método utilizado foi uma revisão narrativa da literatura científica, com levantamento de artigos indexados nas bases PubMed, Scielo e LILACS, priorizando publicações dos últimos dez anos. Os principais achados evidenciam que a SOP está associada a distúrbios metabólicos como resistência à insulina, dislipidemia, obesidade central e maior risco cardiovascular. Além disso, mulheres com SOP podem apresentar infertilidade, irregularidade menstrual, acne, hirsutismo e impacto negativo na saúde mental. O diagnóstico é clínico e laboratorial, fundamentado nos critérios de Rotterdam. O tratamento deve ser individualizado, com enfoque na mudança de estilo

de vida, controle hormonal e manejo de comorbidades metabólicas. Conclui-se que a SOP é uma condição complexa e subdiagnosticada, exigindo maior atenção dos serviços de saúde, especialmente na Atenção Primária. Estratégias de educação em saúde, capacitação dos profissionais e acompanhamento multiprofissional são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes.

Palavras-chave: Síndrome dos Ovários Policísticos. Saúde da mulher. Distúrbios hormonais. Metabolismo. Diagnóstico precoce.

ABSTRACT

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a common endocrinopathy among women of reproductive age, with an estimated prevalence ranging from 6% to 20%, depending on the diagnostic criteria used. It is characterized by ovulatory dysfunction, clinical and/or biochemical hyperandrogenism, and polycystic ovary morphology. Its etiology is multifactorial, involving genetic and environmental factors. This expanded abstract aims to present a comprehensive overview of the clinical and metabolic impacts of PCOS, emphasizing the importance of early diagnosis to reduce long-term complications. The method used was a narrative literature review based on articles indexed in PubMed, Scielo, and LILACS, prioritizing publications from the last ten years. The main findings indicate that PCOS is associated with metabolic disorders such as insulin resistance, dyslipidemia, central obesity, and increased cardiovascular risk. Additionally, women with PCOS may experience infertility, menstrual irregularities, acne, hirsutism, and negative impacts on mental health. Diagnosis is clinical and laboratory-based, grounded in the Rotterdam criteria. Treatment should be individualized, focusing on lifestyle changes, hormonal control, and management of metabolic comorbidities. It is concluded that PCOS is a complex and underdiagnosed condition that requires greater attention from healthcare services, especially in Primary Care. Health education strategies, professional training, and multidisciplinary follow-up are essential to improve the quality of life of these patients.

Keywords: Polycystic Ovary Syndrome. Women's health. Hormonal disorders. Metabolism. Early diagnosis.

INTRODUÇÃO

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) representa um dos distúrbios endócrinos mais comuns em mulheres em idade reprodutiva. De apresentação clínica heterogênea, a SOP está associada a manifestações reprodutivas, metabólicas e dermatológicas, com importante impacto na saúde física e mental. Considerando seu alto índice de subdiagnóstico, especialmente na Atenção Primária, torna-se essencial reforçar o conhecimento sobre essa condição. O presente resumo expandido tem como objetivo abordar os principais aspectos clínicos e metabólicos da SOP e discutir estratégias para o diagnóstico precoce e acompanhamento eficaz.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de busca nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS, utilizando os descritores: “Síndrome dos Ovários Policísticos”, “Saúde da Mulher”, “Distúrbios hormonais” e “Diagnóstico precoce”. Foram selecionados artigos publicados entre 2013 e 2023, escritos em português, inglês ou espanhol, que abordassem aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da SOP. A seleção dos conteúdos considerou a relevância científica, aplicabilidade na prática clínica e representatividade na saúde da mulher. Os dados foram organizados e analisados com ênfase nos impactos metabólicos, reprodutivos e psicológicos da síndrome.

RESULTADOS

Os estudos analisados revelaram que a SOP afeta de 6% a 20% das mulheres, dependendo do critério diagnóstico adotado (NIH, Rotterdam ou AES). Dentre os principais sintomas estão a irregularidade menstrual, anovulação, hirsutismo, acne, ganho de peso e infertilidade. Do ponto de vista metabólico, destaca-se a resistência insulínica, observada em até 70% das pacientes, além de aumento do risco para diabetes tipo 2, hipertensão arterial e dislipidemia. Também foram relatadas taxas aumentadas de depressão e ansiedade. O diagnóstico baseia-se nos critérios de

Rotterdam, que exigem a presença de dois entre três achados: anovulação, hiperandrogenismo e ovários policísticos ao ultrassom. O tratamento inclui abordagem não farmacológica (mudança de estilo de vida), uso de anticoncepcionais hormonais combinados, metformina e, em casos específicos, antiandrogênios. A atuação da Atenção Primária é essencial para o rastreamento, diagnóstico e encaminhamento oportuno, bem como para o suporte contínuo das pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste resumo expandido evidenciou a importância do reconhecimento precoce da SOP como condição de alta prevalência e impacto multifatorial. O processo de revisão apontou como desafio a multiplicidade de manifestações clínicas e a ausência de consenso universal para diagnóstico, o que dificulta a identificação em níveis iniciais de cuidado. Como aprendizado, destaca-se a necessidade de estratégias educativas, tanto para profissionais quanto para a população feminina, a fim de melhorar o manejo da síndrome e prevenir suas complicações de longo prazo. A integração entre ginecologistas, endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos mostra-se essencial no acompanhamento integral das pacientes com SOP.

REFERÊNCIAS

1. Teede HJ, et al. International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. 2018.
2. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Saúde da Mulher. Brasília: MS; 2013.
3. Ibanez L, et al. Polycystic ovary syndrome in adolescent girls. *Nat Rev Endocrinol*. 2020.
4. Witchel SF, et al. Update on pathogenesis and management of PCOS. *Endocr Rev*. 2019.
5. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to PCOS.

